

YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARI MA’NAVIY TARBIYASIDA O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI FANINING AHAMIYATI

Iymanova Dilafruz Abdimannobovna

*“University of economics and pedagogy” NOTM
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi professori v.b.
Iymanova @inbox.ru*

Bozorboyeva Muslima Qosimjon Qizi

“Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA. “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fani mustaqil O‘zbekiston Respublikasida yashab kelayotgan xalqlarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda bosib o‘tgan taraqqiyoti tarixini o‘rganadi. Mazkur maqola yoshlarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda, Vatanimiz istiqloq tarixini yoshlarga o‘rgatishda “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanining o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mamlakat, mustaqillik, tarix, Vatan, taraqqiyot, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, “O‘zbekistonning eng yangi tarixi”, tarbiya, yosh avlod, tsivilizatsiya, ta’lim, ilm, gumanitar, ta’lim berish.

АННОТАЦИЯ. Предмет «Новейшая история Узбекистана» изучает и преподает историю прогресса народов, проживающих в независимой Республике Узбекистан, в общественно-политической, экономической и культурной сферах. В данной статье освещена роль предмета «Новейшая история Узбекистана» в воспитании молодежи в духе национального патриотизма, преподавании молодежи истории независимости нашей страны.

Ключевые слова: страна, независимость, история, Родина, развитие, стратегия «Узбекистан-2030», «Новейшая история Узбекистана», образование, молодое поколение, цивилизация, образование, наука, гуманитарное, дать образование.

ANNOTATION

The subject "Newest History of Uzbekistan" studies and teaches the history of the progress of the peoples living in the independent Republic of Uzbekistan in the socio-political, economic and cultural spheres. This article highlights the role of the subject "Newest History of Uzbekistan" in educating young people in the spirit of national patriotism, teaching the history of the independence of our country to young people.

Keywords: country, independence, history, Motherland, development, "Uzbekistan-2030" strategy, "Newest history of Uzbekistan", education, young generation, civilization, education, science, humanitarian, Educate.

“O‘zbekistonning eng yangi tarixi” davri voqealar ko‘lami va o‘shish sur‘atiga ko‘ra ulkan yangilanish davri bo‘lib, yosh avlod ongida insoniyat uchun eng muhim bo‘lgan ma‘naviyatni yanada yuksaltirish, milliy davlatchilik tariximizni bilishi, ular ongida milliy ong va sog‘lom tarixiy fikrni uyg‘otish, tarixiy xotiraning yoshlarimizni Vatanga sadoqat hamda millatparvarlik ruhida tarbiyalashdagi mislsiz ahamiyatini ifoda etish, yosh avlodni yangi jamiyatni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan g‘oyalar asosida tarbiyalashga qaratilgan.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish – yaqin va olis tariximiz, betakror va noyob madaniy boyliklarimizni yanada chuqur o‘rganib, ularga tayanib, mustaqil milliy taraqqiyot yo‘limizni yangi bosqichda davom ettirish demak . Tarixchi mutaxassis kadrlarni tayyorlashni yaxshilash, tarixga ixtisoslashtirilgan maktablar ochish lozimdir. Mustaqillik davrining o‘tgan yillarida Respublika tarixchi olimlari tomonidan katta ahamiyatga molik, dolzarb mavzularga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirildi, qator o‘quv adabiyotlari, darslik, qo‘llanma, monografiyalar chop etildi. Ta’kidlash joizki, hozirgi kunda ham xalqimiz tarixini xolis va ilmiy asosda o‘rganish jarayoni davom etmoqda. Xususan, mustaqillikning o‘tgan o‘ttiz uch yillik davri tarixining turli qirralari ko‘plab olimlar, izlanuvchilar uchun tadqiqot ob‘yekti bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezident Sh.M.Mirziyoyev “Tarix sinovlaridan o‘tgan haqiqat shuki, o‘zini o‘zgartirishga qodir bo‘lgan, vaqtni – imkoniyatga, imkoniyatni yutuqqa, yutuqni taraqqiyot poydevoriga aylantira olgan xalq – buyuk xalqdir. Bunday xalq, hech shubhasiz, hayotni ham, ijtimoiy muhitni ham o‘zgartira oladi, ko‘zlagan murod-maqсадlariga albatta erishadi” [1], “Ertangi kun tarixini bugun yozishimiz shart. Yangi davr uchun yangi g‘oya va tashabbuslar, puxta o‘ylangan istiqbolli rejalar, yangi marra va g‘alabalar kerak bo‘ladi” [2], deb o‘z fikrlarida xolisona bildirgan. Yurtboshimizning nafaqat O‘zbekiston, balki butun jahon hamjamiyati tomonidan ham alohida e’tibor qaratilayotgan eng dolzarb masalalardan biri – inson qadri, huquq va erkinliklari, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik tamoyiliga alohida to‘xtalgani ayni muddaodir. Zero, so‘nggi 50-yil ichida birgina BMT doirasida ushbu yo‘nalishda 120 dan ortiq xalqaro hujjat qabul qilinganining o‘ziyoq ushbu tamoyilning nechog‘lik ulkan ahamiyatga egaligini yaqqol ko‘rsatib turibdi. O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida 200 dan ortiq mamlakatlar orasida o‘zining qat’iy gumanistik (insonparvar), tinchlikparvar siyosati bilan dunyo minbarida muhim o‘rin egallaganligini dunyo jamoatchiligi tan olib turibdi. Yangi O‘zbekistonning dunyo miqyosida raqobatbardosh

bo'lishiga erishish, ilm-fan, ta'lim-tarbiya va sog'liqni saqlash tizimlarini jadal rivojlantirish orqali jamiyatda inson kapitalini yuksaltirish mumkin.

Yangi O'zbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans poydevorini tiklashga qaratilgan ko'plab farmon, qaror va farmoyishlarni imzolandi. Mamlakatimizni 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi va amaliyotda samarali natijalarni ko'rsatdi[3].

“O'zbekiston-2030” strategiyasi bo'yicha jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashda mafkuraviy xurujlarga qarshi milliy g'oya asosida birgalikda kurashish, oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash va shu asosda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash, o'zbek xalqining milliy qadriyatlari va ma'naviy merosini asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlarni joriy qilish, ilmiy va sotsiologik tadqiqotlar bilan jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashning barcha asosiy masalalarini qamrab olishga erishish ishlari keng tarzda olib borilmoqda[4]. Yosh avlodning ta'limi, tarbiyasi haqida gapirganda alloma Abdurauf Fitratning quyidagi fikrlari: “Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib, izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq” [5] degan purma'no gaplari naqadar haqiqatdir.

Yangi O'zbekiston davlati-xalqniki. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat, qonuniy ehtiyojlari va manfaatlarini himoya qilishdir. O'zbekiston Prezidentining Virtual qabulxonasi va Xalq qabulxonalari faoliyati insonning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga katta hissa qo'shmoqda. Shavkat Mirziyoyev, “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur. Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Bu markazga kelgan odam tariximiz haqida to'la tasavvurga ega bo'lishi, katta ma'naviyat olib ketishi zarur”. Yurtimiz “Davlat – inson uchun”, “Avval inson, keyin jamiyat va davlat” degan yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etish orqali xalqchil va xalqparvar davlat qurish maqsadi sari dadil odimlamoqda. Shu bois, kitobning ayni mavzudagi faslida qayd etilganidek, “faqatgina xalqqa xizmat qiluvchi adolatli va

zamonaviy davlat barpo etish g'oyasini Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy tamoyillaridan biri sifatida belgilab oldik”.

Prezident Sh.M.Mirziyoyev, “Faqatgina xalqqa xizmat qiluvchi adolatli va zamonaviy davlat barpo etish g'oyasini Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy tamoyillaridan biri sifatida belgilab oldik” [6] degan fikrlari xar bir fuqaroni uyg'oqlikka chaqiradi. Hozirgi jadal yangilanishlar sharoitida yoshlarning dunyoqarashi, fikrlash tarzida teran o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ta'lim-tarbiya sifati va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishda yoshlarga tarixiy, ma'naviy, g'oyaviy bilim va tarbiya berish hamda ularda jamiyat manfaatlariga zid zararli g'oyalardan saqlash maqsadida fanning o'rni har taraflama yetuk yoshlarni voya ga yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarix – xalqning fikr hamda tafakkurining hosilasidir. Aynan shuning uchun ham tarix – ibrat maktabi bo'lib, o'tmishda yo'l qo'yilgan nuqsonlarni anglash va ulardan tegishli saboq chiqarish, hushyorlik va ogohlikka, buzg'unchi g'oyalarga qarshi turishga undovchi, milliy birlik, hamkorlik va bag'rikenglikka chaqiruvchi beqiyos ahamiyatli maktabdir. Bag'rikeng xalqimizning qadriyatlari – tinchlik, ma'rifat, yuksak ahloq-odob ifodachisi sifatida vaqtlar o'tgan sayin, zamonlar kechgan sayin yulduzdek yarqirab, chiroy ochaveradi, kelajagi buyuk bo'lgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim omil sifatida xizmat qilaveradi. Shundan kelib chiqib ta'kidlash lozimki, qadim o'tmish bilan bugungi kunning, o'tmish ajdodlarimiz bilan bugungi avlodlarimiz o'rtasidagi bog'liqlikni unutmasdan yanada mustahkamlash milliy taraqqiyotning asosiy kafolati hisoblanadi. Bunday bog'lanishda esa tarix asosiy ko'priklar vazifasini bajaradi.

Ta'lim-tarbiya masalasi jamiyatda insonning paydo bo'lishi davridanoq shakllana boshlagan va o'zining turli-tuman shakllari va yo'nalishlari asosida rivojlangan. Tarixga nazar solsak, o'zbek xalqi o'zining axloqiy-estetik madaniyatini qadimdan afsonaviy obrazlarda ifodalab kelganiga guvoh bo'lamiz. Milliy qahramonlarimiz – Shiroq, To'maris, Alpomish, Jaloliddin Manguberdi kabi obrazlar orqali o'z xalqiga fidokorlik, vatanga mehr-muhabbat, mardlik va fidokorlik, do'stlik va sadoqat kabi xislatlar hayotiy tajribalar asosida xalqning ma'naviyatiga singdirib kelingan. Ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida yaratilib kelinayotgan deyarli barcha asarlarda ta'lim, tarbiya va odob-axloq uning asosiy mazmunini tashkil etib kelgan.

Zardushtiylikning muqaddas kitobi “Avesto”da keltirilgan oila va shar'iy nikoh odoblari, ota-onalar va farzandlar munosabati, ularning burch va vazifalari, uylanish va kelin tanlash xususidagi g'oyatda qimmatli fikrlar bugunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shuningdek, “Avesto”da oila-nikoh munosabatlari, oilaviy burch va farzand tarbiyasi xususida bir qator fikrlar bayon qilingan.

Ibn Sino o'zining “Axloq haqidagi risola”sida axloqiy xislatlardan or-nomus, sha'n, qadr-qimmat, qanoat, saxiylik, g'ayratlilik, sabr-toqat, halimlik, sirni saqlay bilishlik, ilm-ma'rifatli bo'lish, ochiqlik, vijdonlilik, do'stlik, sadoqatlilik, kamtarlik, saxiylik,

adolatlilik kabi shaxs ma'naviyatining toifalariga ta'rif berib chiqadi. Masalan, “G‘ayratlilik” g‘azabiy quvvatga mansub, bunda inson har qanday og‘riq va alamlarga befarq qaraydi. “Qanoat”, ya’ni mo‘tadillikka ta’rif berib, Ibn Sino uni tana uchun normadan ortiq ozuqani iste’mol qilishdan saqlanish yoki xulq normalariga to‘g‘ri kelmaydigan ishlarni qilmaslik deb tushuntiradi. “Sabr” insondagi shunday quvvatdirki, u orqali inson boshiga tushgan yomonlikdan xoli bo‘ladi. “Vijdonlilik” tez fahmlash, his orqali berilgan biror narsaning haqiqiy ma’nosiga tez etishdir va turli xil yomon ishlardan o‘zini tiyib turishdir. “Rahmdillilik” – omadsizlikka uchragan yoki boshqa og‘ir kulfat tushgan insonlarga hamdard bo‘lish. Ibn Sinoning axloq va odob borasidagi qarashlari uning shoh asarlari bo‘lmish “Tib qonunlari”, “Ashshifo”larning deyarli barcha qismlarida ham o‘z aksini topgan.

Ibn Sino o‘zining “Uy-joy tutish tadbiri” haqidagi asarida ayollarning o‘n etti xislatini sanab ko‘rsatadi. Unga ko‘ra, dastlab ayol oqila va imonli, sharm-hayoli va or-nomusli, didli va farosatli, orasta, o‘z eriga sadoqatli, itoatkor, dilkash, bexarxasha, pokiza, vazmin, muloyim va o‘zini tutib olgan jiddiy va ulug‘vor, har bir xatti-harakatida yaxshi xislatlari sezilib turadigan tejamkor, erining og‘ir damlarida unga malham bo‘la oladigan mushfiq-u mehribon bo‘lishi kerak. Demak, Ibn Sino bu yerda ayollarning donoligini maqtaydi. Uningcha, agar ayol oqila bo‘lsa, o‘z erining ishonchli do‘sti va hamdardi bo‘la oladi, u bevafoqlikni qoralaydi, oilani halokatga olib boradigan narsa, o‘sha bevafoqlik, deydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mustahkam ma’naviy immunitetli, o‘zining fikrlarini teran ifodalay oladigan, yuqori marralarga erishuvchan avlodni tarbiyalash uchun ota-ona, oila muhiti juda katta ahamiyat kasb etadi. Hech kimga sir emas, insonning qalbi va ongini egallash, ayniqsa, yoshlarning ma’naviy dunyosini zaharlashga qaratilgan turli xavf-xatarlar ham kuchayib borayotgan bugungi kunda o‘zining kimligini, qanday bebaho meros vorislari ekanini teran anglab, ona yurtga muhabbat va sadoqat hissi bilan yashaydigan, imon e’tiqodi mustahkam yosh avlodgina muqaddas zaminimizni yot va begona ta’sirlardan, balo-qazolardan saqlashga, Vatanimizni har tomonlama ravnaq toptirishga qodir bo‘ladi. Farzandlarimizga shunday tarbiya beraylikki, ular o‘z ajdodlariga, o‘z tarixi, Vatani, ona tiliga, millati, diniga va an’analariga sodiq bo‘lib kamol topishsin. Bunday tafakkur va dunyoqarash bilan qurollangan zamonaviy yoshlar millat va xalq manfaatini har narasada yuqori qo‘yib, Vatan ravnaqi uchun halol va vijdonan xizmat qilib, ajdodlarga munosib vorisga aylanadi. Shu nuqtayi nazardan, bugungi kunda yosh avlodni ta’lim sohasining barcha bo‘g‘inlarida moddiy va ma’naviy merosi namunalarini bahramand etgan holda tarbiyalash mamlakatimiz taraqqiyotining strategik rejasiga aylantirilgan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. Mirziyoyev, Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2024. – B. 3.
2. Mirziyoyev, Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2024. – B. 7.
3. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son.
4. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son
5. Sh.M.Mirziyoyev Milliy taraqqiyot yo‘lidan qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. 124-125 betlar.
6. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2024. – B. 50.